

**MAVJUD QISHLOQ XO'JALIK MASHINA UCHUN ENERGETIK
VOSITA (TRAKTOR)NI TANLASHNI NAZARIY ASOSLASH**

Igamberdiev Asqar Kimsanovich

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti, texnika fanlari doktori, professor

Qarshiboyev Temur Nuraliyevich

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti 3-kurs talabasi

Annotasiya:Xorijiy kompaniyalar tomonidan keltirilgan yuqori unumli EurOpal 7 N 90-3+1 rusumli plug uchun maqbul energetik vositani (traktorni) tanlash va undan tuzilgan mashina-traktor agregatning yuqori ish unumdorligi va kam yonilg'i iste'moli bo'lgan aniq ish sharoitida ishlash qobiliyatlari ko'pincha bunday agregatlarni tuzish va foydalanishdagi xatolar sababli to'liq foydalanilmayotganligini inobatga olib, 3+1 korpusli EuroOpal 7 rusumli plug uchun maqbul traktor tanlab ulardan tuzilgan mashina traktor agregatini shudgorlash texnologik operatsiyani zarur sifati, yuqori ish unumi va kam yonilg'i iste'molini ta'minlash usuli taklif qilingan.

Kalit so'zlar: yuqori quvvatli, keng qamrovli, tanlash, tuzish, qishloq xo'jaligi mashinasi, traktor, quvvat sarfi, yonilg'i sarfi, ish unumi, baholash.

Kirish. Qishloq xo'jaligida yuqori quvvatli traktorlardan foydalanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, g'ildirakli traktorlar dvigatelining quvvati bo'yicha o'rtacha yuklanishi 45..50 % ni tashkil qiladi, qolgan quvvat traktor g'ildiragining tuproqni deformatsiyalashga, toyishiga, shataksirashiga sarflanadi, ya'ni energiyaning katta qismi samarasiz sarflanadi [2]. Natijada yonilg'i sarfi isrofgarchiligiga yo'l qo'yiladi va sun'iy ravishda yonilg'i taxchilligi vujudga keladi. Bu negativ holat texnologik operatsiyalarni kechikib bajarilishiga sabab bo'ladi. Ushbu

muammoni bartaraf etish uchun agregatlar tarkibini oldindan modellashtirish va ulardan foydalanishning oqilona ish rejimlarini hisoblash zaruratining mavjudligi seziladi. Yuqori quvvatli traktorlar odatda energiyahajmdor hisoblanishini inobatga olib, ularning tortish xususiyatlarini bir tomondan dvigatel quvvati, g'ildiraklarining yer bilan ilashish sharoitini, ikkinchi tomondan ularga mos shunday qishloq xo'jalik mashinalarini tanlash, tahlil qilish, shu asosda mashina traktor agregatini tuzish, uning ish unumi va yonilg'i sarfi bo'yicha baholashni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi [1,2 3,4].

Muammoning qo'yilishi. Ma'lumki, xozirgi davrda qishloq xo'jaligi korxonalariga mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'p miqdorda yangi, yuqori quvvatli traktorlar, keng qamrovli qishloq xo'jalik mashinalari olib kelinmoqda. Muammo shundaki, mashina-traktor agregatlardan eng yuqori ish unumi va eng kam yonilg'i iste'moli bo'yicha aniq ish sharoitlari uchun tuzish va foydalanishdagi xatolar tufayli ulardan to'liq foydalanilmayotganligi xozirgi kunda yonilg'i etishmaslik muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Tadqiqot uslubi. Energiyani tejaydigan mashina-traktor agregat tarkibini hisoblash, mavjud qishloq xo'jaligi mashinasi uchun yuqori quvvatli traktorli maqbul agregatni tuzish maqsadini ko'zlagan amal hisoblanadi. Maqbul tuzilgan mashina-traktor agregat aniq ish sharoitida bajariladigan texnologik operatsiyaning talab qilinadigan sifatda, eng yuqori ish unumini va eng kam yoqilg'i sarfini, ya'ni eng kam energiya sarfini ta'minlaydi uslubi taqdim etiladi.

Tadqiqot natijalari. Bunday muammoni echish usuli bajariladigan operatsiya uchun dastlabki ma'lumotlarni shakllantirishni taqazo etadi:

Dastlabki ma'lumotlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. EurOpal 7 N 90 rusumli plugning qamrov kengligi; $B_{pl} = (3+1) \cdot 30 = 1,2m$

$$B_{pl} = (3+1) \cdot 35 = 1,4m; B_{pl} = (3+1) \cdot 40 = 1,6m; B_{pl} = (3+1) \cdot 45 = 1,8m$$

2. Plug tarkibidagi korpuslar soni yoki qamrov kengligini o'zgartirish imkoniyatlari:

$$b=30 \text{ sm}; b=35 \text{ sm}; b=40 \text{ sm}; b=45 \text{ sm}.$$

3. EurOpal 7 N 90 rusumli plugning foydalanish og'irligi $G_{pl} = 9,408$;

4. Tuproqning solishtirma qarshiligi $K = 70 \text{ kN/m}^2$;

agrotexnik ruxsat etilgan tezliklarining oraliq qiymatlari:

$$v_{\min} = 8 \text{ km/s} \text{ va } v_{\max} = 12 \text{ km/s} .$$

Tanlanadigan traktorning foydalanish sharoitlari quyidagilar bilan belgilanadi:

1. Yuqori quvvatli g'ildirakli traktordan foydalanish nazarda tutiladi;

1. Traktor transmissiyasining foydali ish koeffisienti $\eta_t = 0,91$;

2. T

r 3. Traktor g'ildiraklarining agrofondagi tuproq bilan ilashish koeffisienti $\mu = 0,8$;

k 4. T

$\epsilon = 0,03$. T

⊖ **Masalani yechish.** EurOpal 7 N 90 rusumli plugning bitta korpusi kengligini (0,30; 0,35; 0,40; 0,45 sm) belgilab olamiz. Bitta korpus kengligidan kelib chiqib tanlangan plugning umumiy qamrov B_{pl} kengligini aniqlab olamiz.

g Plugning tortishga (sudrashga) qarshiligini quyidagi formula bo'yicha hisoblaymiz

$\delta = 15$, %;

$$R_{ag} = B_{pl} \cdot K_{pl} \cdot a \pm G_{pl} \frac{i}{100}$$

$$R_{ag} = B_{pl} \cdot K_{pl} \cdot a \pm G_{pl} \frac{i}{100} = 1,2 \cdot 70 \cdot 0,28 + 9,408 \cdot 0,03 = 23,8 \text{ ; kN};$$

$$R_{ag} = B_{pl} \cdot K_{pl} \cdot a \pm G_{pl} \frac{i}{100} = 1,4 \cdot 70 \cdot 0,28 + 9,408 \cdot 0,03 = 27,72 \text{ ; kN}$$

$$R_{ag} = B_{pl} \cdot K_{pl} \cdot a \pm G_{pl} \frac{i}{100} = 1,6 \cdot 70 \cdot 0,28 + 9,408 \cdot 0,03 = 31,64 \text{ ; kN}$$

$$R_{ag} = B_{pl} \cdot K_{pl} \cdot a \pm G_{pl} \frac{i}{100} = 1,8 \cdot 70 \cdot 0,28 + 9,408 \cdot 0,03 = 35,56 \text{ ; kN}$$

Mazkur plug bilan ishldh uchun agrotexnik jihatdan ruxsat etilgan tezliklarining oraliq qiymatlarida talab etiladigan tortish quvvatni quyidagi formulalar yordamida aniqlaymiz:

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} (\nu_{\min} \dots \nu_{\max})}{3,6}, \text{ ya;ni,}$$

Avval 8 km/soat tezlik uchun barcha variantlarni aniqlab chiqamiz

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\min}}{3,6} = \frac{23,8 \cdot 8}{3,6} = 52,8, \text{ kW}$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\min}}{3,6} = \frac{27,72 \cdot 8}{3,6} = 61,6, \text{ kW}$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\min}}{3,6} = \frac{31,64 \cdot 8}{3,6} = 70,3, \text{ kW}$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\min}}{3,6} = \frac{35,56 \cdot 8}{3,6} = 79,02, \text{ kW}$$

Endi 12 km/soat tezlik uchun barcha variantlarni ham aniqlab chiqamiz

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\max}}{3,6}.$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\max}}{3,6} = \frac{23,8 \cdot 12}{3,6} = 79,3 ; \text{ kW}$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\max}}{3,6} = \frac{27,72 \cdot 12}{3,6} = 92,4 ; \text{ kW}$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\max}}{3,6} = \frac{31,64 \cdot 12}{3,6} = 105,46 ; \text{ kW}$$

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot \nu_{\max}}{3,6} = \frac{35,56 \cdot 12}{3,6} = 118,53 ; \text{ kW}$$

Agrotexnik jihatdan ruxsat etilgan tezliklarining oraliq qiymatlarida talab etiladigan traktor dvigateli quvvati quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

$$N_s^{\min} = \frac{N_{ag}^{\min}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)}$$

Avval 8 km/soat tezlik uchun barcha variantlarni aniqlab chiqamiz

$$N_s^{\min} = \frac{N_{ag}^{\min}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{52,8}{0,91 \left(1 - 0,15 - \frac{0,08 + 0,03}{1 \cdot 0,8}\right)} = \frac{52,8}{0,648} = 81,48 ;$$

kW

$$N_s^{\min} = \frac{N_{ag}^{\min}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{61,6}{0,91 \left(1 - 0,15 - \frac{0,08 + 0,03}{1 \cdot 0,8}\right)} = \frac{61,6}{0,648} = 95,06$$

;kW

$$N_s^{\min} = \frac{N_{ag}^{\min}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{70,3}{0,91 \left(1 - 0,15 - \frac{0,08 + 0,03}{1 \cdot 0,8}\right)} = \frac{70,3}{0,648} = 108,48$$

;kW

$$N_s^{\min} = \frac{N_{ag}^{\min}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{79,02}{0,91 \left(1 - 0,15 - \frac{0,08 + 0,03}{1 \cdot 0,8}\right)} = \frac{79,02}{0,648} = 121,94$$

;kW

Endi 12 km/soat tezlik uchun barcha variantlarni ham aniqlab chiqamiz

$$N_s^{\max} = \frac{N_{ag}^{\max}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)}$$

$$N_s^{\max} = \frac{N_{ag}^{\max}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{79,3}{0,648} = 122,37 \text{ ;kW}$$

$$N_s^{\max} = \frac{N_{ag}^{\max}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{92,4}{0,648} = 142,59 \text{ ;kW}$$

$$N_s^{\max} = \frac{N_{ag}^{\max}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{105,46}{0,648} = 162,74 \text{ ;kW}$$

$$N_s^{\max} = \frac{N_{ag}^{\max}}{\eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right)} = \frac{118,53}{0,648} = 182,91 \text{ ;kW}$$

Quyidagi amalga oshirilgan hisoblardan $N_s^{\min}$ va $N_s^{\max}$ traktor dvigateli quvvatining oraliq qiymatlarini yozib olamiz

$$N_s^{\min} = (81,48...121,91) \text{ kW}$$

$$N_s^{\max} = (122,37...182,91) \text{ kW}$$

$$N_s^{\min} ... N_s^{\max} = (81,48...182,91) \text{ kW}$$

Keyingi bosqichda ko'riladyotgan sharoit (agrofon) uchun yer (tuproq) bilan yetarlicha ilashish hossasini ta'minlaydigan traktorning foydalanish G_t og'irligi aniqlanadi.

$$G_t^{\min} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\min} \cdot \eta_t}{v_{\max} \cdot \lambda \cdot \mu}$$

$$G_t^{\min} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\min} \cdot \eta_t}{v_{\max} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 81,48 \cdot 0,91}{12 \cdot 1 \cdot 0,8} = 27,8; \text{ kN}$$

$$G_t^{\min} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\min} \cdot \eta_t}{v_{\max} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 95,06 \cdot 0,91}{12 \cdot 1 \cdot 0,8} = 32,43 ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\min} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\min} \cdot \eta_t}{v_{\max} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 108,48 \cdot 0,91}{12 \cdot 1 \cdot 0,8} = 37,01 ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\min} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\min} \cdot \eta_t}{v_{\max} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 121,94 \cdot 0,91}{12 \cdot 1 \cdot 0,8} = 41,61 ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\max} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\max} \cdot \eta_t}{v_{\min} \cdot \lambda \cdot \mu}$$

$$G_t^{\max} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\max} \cdot \eta_t}{v_{\min} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 122,37 \cdot 0,91}{8 \cdot 1 \cdot 0,8} = 62,6 ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\max} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\max} \cdot \eta_t}{v_{\min} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 142,59 \cdot 0,91}{8 \cdot 1 \cdot 0,8} = 72,98 ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\max} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\max} \cdot \eta_t}{v_{\min} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 162,74 \cdot 0,91}{8 \cdot 1 \cdot 0,8} = 83,3 ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\max} = \frac{3,6 \cdot N_s^{\max} \cdot \eta_t}{v_{\min} \cdot \lambda \cdot \mu} = \frac{3,6 \cdot 182,91 \cdot 0,91}{8 \cdot 1 \cdot 0,8} = 93,62 ; \text{ kN}$$

Quyidagi amalga oshirilgan hisoblardan $G_t^{\min}$ va $G_t^{\max}$ traktorning foydalanish og'irligining oraliq qiymatlarini yozib olamiz

$$G_t^{\min} = (27,8 \dots 40,44) ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\max} = (62,6 \dots 93,62) ; \text{ kN}$$

$$G_t^{\min} \dots G_t^{\max} = (27,8 \dots 93,62) ; \text{ kN}$$

bu yerda ikkita qiymatni hisoblash yetarli bo'ladi, ya'ni:

1. $G_t^{\min}$ ni $v_{\max}$ va $N_s^{\min}$;
27,8 kN ; 12 km/s ; 81,48;
32,43 kN ; 12 km/s ; 95,06;
37,01 kN ; 12 km/s ; 108,48;
40,44 kN ; 12 km/s ; 121,94;

2. $G_t^{\max}$ ni $v_{\min}$ va $N_s^{\max}$;
 62,6 kN ; 8 km/s ; 122,37;
 72,98 kN ; 8 km/s ; 142,59;
 83,3 kN ; 8 km/s ; 162,74;
 93,62 kN ; 8 km/s ; 182,91;

Kurs ishini bajarish bo'yicha tavsiya etilgan uslubiy qo'llanmaning ilovasi yordamida mavjud texnik tavsiflardan quvvati N_s va G_t og'irligining hisoblangan qiymatlarini qoniqtiradigan traktorni tanlaymiz.

Kurs ishini bajarish bo'yicha tavsiya etilgan uslubiy qo'llanmaning ilovasidagi texnik tavsiflarga e'tibor qaratgan holda ko'rilayotgan vazifa uchun traktor tanlanaymiz va uning samarali quvvati N_s^n , foydalanish og'irligi G_t va solishtirma yonilg'i sarfini q ham tanlab olamiz.

Demak, Biz NeW Holland N-7060 rusumli traktorni tanlab olamiz.

Bu traktorning quvvati $N_s^m = 157$ kW;

Foydalanish og'irligi $G_t = 79,72$ kN;

Colishtirma yonilg'i sarfi $q = 210$ g/kW s

Ko'rilayotgan sharoit uchun tanlab olgan traktorning mumkin bo'lgan eng katta (maksimal) quvvatini quyidagi formula bo'yicha aniqlab olamiz

$$N_{il}^{\max} = N_s^H \cdot \eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} - \frac{f \pm \frac{i}{100}}{\lambda \cdot \mu}\right) = \text{kW}$$

$$= 157 \cdot 0,91 \left(1 - 0,15 - \frac{0,08 + 0,03}{1 \cdot 0,8}\right) = 101,79$$

Tanlangan shudgorlash agregatining maqbul harakatlanish tezligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$v_{maq} = \frac{3,6 \cdot N_s^n \cdot \eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100}\right)}{R_{ag} + G_t \left(f \mp \frac{i}{100}\right)} = 11,9 \text{ km/s}$$

$$= \frac{3,6 \cdot 157 \cdot 0,91 \cdot (1 - 0,15)}{27,72 + 79,72(0,08 + 0,03)} = 11,9$$

Maqbul harakatlanish tezligida agregat ishlashi uchun talab etiladigan quvvat quyidagicha aniqlanadi

$$N_{ag} = \frac{R_{ag} \cdot v_{maq}}{3,6} = \frac{27,72 \cdot 11,9}{3,6} = 91,63$$

Masalaning yechimi grafo-analitik ifodasi quyidagi 1-rasmda taqdim etilgan.

Ko'rilayotgan masalaning yechimini grafo-analitik shaklda ifodalashda aniq sharoit uchun tanlab olingan traktorning tortish imkoniyatlari aniqlab olinadi.

Agregatda amalga oshirish imkoni bo'lgan foydali (tortish) quvvat (kN) quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi

$$N_f^{dv} = N_s^n \eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100}\right) - \frac{G_t v_{\min} \left(f \pm \frac{i}{100}\right)}{3,6} = 157 \cdot 0,91 \cdot 0,85 - \frac{79,72 \cdot 8 \cdot 0,11}{3,6} = 101,95; \text{ kN}$$

$$N_f^{dv} = N_s^n \eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100}\right) - \frac{G_t v_{\max} \left(f \pm \frac{i}{100}\right)}{3,6} = 157 \cdot 0,91 \cdot 0,85 - \frac{79,72 \cdot 12 \cdot 0,11}{3,6} = 92,2; \text{ kN}$$

**1-rasm. Agregatning oqilona harakatlanish tezligini grafo-analitik
shaklda ifodalash**

Shataksirash (sirpanish), o'zini-o'zi harakatga keltirish va qiyalik bo'yicha ko'tarilish (tushish) ni engib o'tishga quvvatni yo'qotishni hisobga olgan holda traktorning ilashish xususiyatlari bilan belgilanadigan ilmoqdagi tortish quvvati formula bo'yicha hisoblanadi:

$$N_{il}^{\mu} = \frac{G_t \cdot v_{\min} \left[\lambda\mu - \left(f \pm \frac{i}{100} \right) \right]}{3,6} - N_s^n \cdot \eta_t \cdot \frac{\delta}{100} = , \text{ kN}$$

$$= \frac{79,71 \cdot 8 \cdot 0,69}{3,6} - 157 \cdot 0,91 \cdot 0,15 = 100,8;$$

$$N_{il}^{\mu} = \frac{G_t \cdot v_{\max} \left[\lambda\mu - \left(f \pm \frac{i}{100} \right) \right]}{3,6} - N_s^n \cdot \eta_t \cdot \frac{\delta}{100} = \text{ kN}$$

$$= \frac{79,72 \cdot 12 \cdot 0,69}{3,6} - 157 \cdot 0,91 \cdot 0,15 = 161,92;$$

Traktorning tortish quvvatidan foydalanishi koeffisienti (samaradorligi) quyidagicha aniqlanadi

$$\eta_{q.f} = \frac{N_{ag}}{N_{il}^{\max}} = \frac{91,63}{101,79} = 0,9$$

Traktor dvigateli quvvatidan foydalanish koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi

$$\eta_{q.f} = \frac{N_{ag}}{N_s^n} = \frac{91,63}{157} = 0,58$$

Traktorning maksimal mumkin bo'lgan tortishish quvvatidan foydalanishi koeffisienti (samaradorligi) quyidagicha aniqlanadi

$$\eta_t^{\max} = \frac{N_{il}^{\max}}{N_s^n} = \frac{101,79}{157} = 0,64$$

Traktor dvigatelining samarali foydalaniladigan quvvati quyidagicha aniqlanadi

$$N_s = \frac{v_{maq}}{3,6} \left\{ R_{ag} \left[2 - \eta_t \left(1 - \frac{\delta}{100} \right) \right] + G_t \left(f \pm \frac{i}{100} \right) \right\} =$$

$$= \frac{11,9}{3,6} \{ 27,72 [2 - 0,91 \cdot 0,85] + 79,72 \cdot 0,11 \} = 140,5 \quad ; \text{ kW}$$

Traktor dvigatelining yuklanish koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi

$$\eta_{yuk\ yuk}^{dv} = \frac{N_s}{N_s^n} = \frac{140,5}{157} = 0,89$$

Agregatning bir soat toza ish vaqtidagi hisobiy ish unumi quyidagicha aniqlanadi

$$W = 0,1 \cdot B_{maq} \cdot v_{maq} = 0,1 \cdot 1,4 \cdot 11,9 = 1,66 \quad , \quad \text{ga/soat}$$

Har gektar maydonga sarf bo'ladigan hisobiq yonilg'i sarfi quyidagicha aniqlanadi

$$q_{his}^{yon} = \frac{10^{-3} \cdot q \cdot N_s^n}{W} = \frac{10^{-3} \cdot 210 \cdot 157}{1,66} = 19,86 \quad \text{kg/ga}$$

Hulosalar.

1. Amalga oshirilgan nazariy tadqiqot va hisob natijalari shuni ko'rsatadiki, EuroOpal 7 rusumli plug uchun tanlab olingan NeW Holland N-7060 rusumli traktordan tuzilgan xaydov ageragti bilan har bir korpusining qamrov kengligi 35 sm va 11,9 km/soat ish tezligi bilan ishlaganda berilgan sharoit uchun energiyatejamkorlik talabini qondiradi, maqbul (oqilona) mashina traktor agregat tuzilgan hisoblanadi.
2. Shu bilan birga yana maqbul qarorni topish uchun agregatlashning boshqa variantlarini ham tahlil qilish tavsiya etiladi.
3. Masalan, talablarga javob beradigan traktorning boshqa rusumini tanlab olib shu plug korpusining boshqa qamrov kengligida agregatni tuzish va tahlil qilib ko'rish ham tavsiya etiladi. Agar, boshqa variantda tuzilgan xaydov agregati qachon maqbul tuzilgan hisoblanadi, qachonki bir birlik bajarilgan ish uchuni uning ish unumining eng yuqori, yonilg'i sarfining eng kam bo'lishini ta'minlay olsa.

Adabiyotlar:

1. A.K.Igamberdiev, N.A.Holiqova, N.B.Razikov, O.E.Usarov. YUqori quvvatli traktor va zamonaviy qishloq xo'jalik mashinali energiyatejamkor agregat tarkibini asoslash// "Irrigatsiya va melioratsiya" №4(22).2020.-72-76.
2. M.T.Toshboltaev. O'zbekiston qishloq xo'jaligida mashina-traktor agregatlaridan foydalanish darajasini oshirishning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya. Toshkent: Fan va texnologiya, 2016 – 604 b.
3. A.K.Igamberdiev, S.Aliqulov. Qishloq xo'jaligi agregatlaridan samarali foydalanishning nazariy asoslari// "Irrigatsiya va melioratsiya" №4(14).2018.-90-94.
4. A K Igamberdiev, S Alikulov, N B Razikov, e U Usmanov, O e Usarov. The composition of the drive aggregate in relation to the dimensions of the treated area/ Annual international scientific conference on Agricultural engineering and Green Infrastructure Solutions (AEGIS-2021).